

Дані про автора

Шедяков Володимир Євгенович,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний експерт

e-mail: shedyakov1@gmail.com

Data about the author

Vladimir Shedyakov,

doctor of sociological sciences, candidate of economic sciences, free-lance

e-mail: shedyakov1@gmail.com

УДК 659.441

ЗИНОВ'ЄВА О. В.

Government relations як механізм організації взаємодії суб'єктів господарювання з органами державної влади

Предмет дослідження – налагодження комунікативного процесу між бізнесом і представниками органів державної влади.

Мета дослідження – розкрити теоретичні аспекти *Government relations* як механізму формування комунікацій між бізнесом та державою.

Методи дослідження. Робота побудована з використанням загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція) та спеціальних (компаративний аналіз, структурно-логічний метод, історичний метод) методів наукового пізнання.

Результати дослідження. Проаналізовано підходи міжнародних та вітчизняних дослідників до трактування сутності *Government relations*. Проведено компаративний аналіз GR і лобізму. Визначено функції, завдання та соціальний зміст GR. Розглянуто технології реалізації GR на практиці.

Галузь застосування результатів: комунікаційний менеджмент підприємства, економічні інститути, державно-приватне партнерство.

Висновки. *Government relations* – складний механізм налагодження комунікацій бізнесу з політичними стейкхолдерами для забезпечення ним впливу на публічну політику і формування позитивного іміджу в корпоративних та суспільних інтересах. Реалізація GR передбачає моніторинг публічної політики, нормативно-правового поля, пошук можливостей впливу на політичні рішення через встановлення взаємовідносин з владними структурами, співпрацю зі ЗМІ, галузевими асоціаціями, громадськими організаціями. GR втілюється на практиці через використання низки комунікаційних технологій – прямої взаємодії з владними структурами, залучення експертного середовища, підтримки політичної діяльності, *media relations*, фандрейзингу.

Ключові слова: *Government relations*, лобіювання, комунікаційний менеджмент, бізнес, політичні стейкхолдери, суспільні інститути.

ZINOVIEVA O. V.

Government relations as a mechanism for organizing the interaction of business entities with authorities

The subject of the study is establishing a communication process between business and representatives of state authorities.

The purpose of the article is to define the theoretical aspects of *Government relations* as a mechanism for forming communications between business and the state.

Methodology. The article is based on the general (analysis, synthesis, induction, deduction) and special (comparative analysis, structural-logical method, historical method) methods of scientific research.

Results. The approaches of international and domestic researchers to interpretation of government relations are analyzed. A comparative analysis of GR and lobbying is carried out. Functions, tasks and social meaning of GR are defined. Technologies for implementing GR in practice are considered.

Areas of application: enterprise communication management, economic institutes, public-private partnership.

Conclusions. *Government relations is a complex mechanism for establishing communications with political stakeholders to ensure the influence of business on public policy and form its positive image ensuring corporate and public interests. Implementation of GR involves monitoring of public policy, regulations, legal field, search for opportunities to influence political decisions through establishing relations with authorities, cooperation with mass media, industry associations, public organizations. GR is carried out in practice through application of a number of communication technologies, e.g. direct interaction with authorities, involvement of experts, support of political activity, media relations, fundraising.*

Keywords: *Government relations, lobbying, communication management, business, political stakeholders, public institutions.*

Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки, демократизація політичних інститутів і переймання вітчизняними суб'єктами господарювання сучасних бізнес-моделей по мірі інтеграції у світове господарство обумовили появу і поширення в Україні новітніх підходів до організації взаємодії між підприємницьким та державним секторами, громадянським суспільством. Поряд з традиційними формами такої взаємодії – зокрема у вигляді державно-приватного партнерства (ДПП) з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів чи трипартизму для вирішення соціальних проблем – для налагодження ефективного діалогу між приватним бізнесом й органами державної влади дедалі більшого значення у сьогоденні набуває Government relations (GR) як універсальний спосіб комунікації, що дає можливість забезпечувати сталий розвиток країни з максимальним урахуванням національних економічних інтересів.

На сучасному етапі бізнес-структури сформувалися як активні учасники не лише економічних, але і соціально-політичних процесів, що висуває якісно нові вимоги як до підприємців щодо їх здатності донести свою позицію до влади та громадськості, так і до процесу публічного управління, зокрема здатності органів державної влади дослухатися до бізнесу і балансувати інтереси сторін у процесі формування законодавчого та нормативно-правового середовища господарської діяльності. За таких умов актуалізується потреба у ґрунтовному осмисленні та дослідженні передових у розвинутому світі механізмів комунікації між органами державної влади і суб'єктами приватного підприємництва з урахуванням впливу внутрішньої специфіки та факторів глобального розвитку. У цьому зв'язку, GR виступає як один з ключових інструментів встановлення ефективної взаємодії між владою та бізнесом, елемент удосконалення практики корпоративного та державного управління, чинник еконо-

мічного зростання та важлива складова інституційних перетворень у суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню Government relations присвячено праці багатьох іноземних (Ч. Мак [1], Р. Гіз [2], К. Мелоні [3], Дж. Піл [4], П. Толстих [5], Т. Кулакова [6]) і вітчизняних вчених (Е. Овчарук [7], О. Золотарьов [8], В. Гришина [9], Н. Коваль [10], Є. Тимоширова [11], І. Рейтерович [12] та ін.). Загалом ними зроблено значний внесок у визначення сутнісних характеристик, мети і цілей GR, його ролі у розвитку суб'єктів підприємництва. Віддаючи належне їх напрацюванням, слід зазначити, що сучасний розвиток економічних відносин обумовлює ускладнення і поглиблення комунікативних процесів між бізнесом і владою, що визначає необхідність подальших досліджень у цьому напрямі.

Метою статті є розкрити теоретичні аспекти Government relations як механізму формування комунікацій між бізнесом та державою.

Виклад основного матеріалу. Загалом у науковій літературі зустрічається широкий спектр визначень та підходів до тлумачення сутності Government relations, кожен з яких має свою специфіку й акцентує на окремих характерних рисах цього явища. Так, класичне визначення дав Ч. Мак, згідно з яким: «GR – це застосування комунікативних технологій індивідами або соціальними інститутами для впливу на урядові рішення місцевого, регіонального, національного чи інтернаціонального рівнів або їх комбінацій» [1, с. 4]. Також в іноземних джерелах поширене трактування GR як цілеспрямованої діяльності з вибудовування відносин між суспільними групами – корпораціями, профспілками, громадськими організаціями з одного боку – та публічною владою з іншого [2–4]. В контексті даного дослідження принципово важливо наголосити, що західні вчені розглядають GR передусім як процес налагодження комунікацій і розкривають його зміст крізь призму етапів комунікаційної діяльності між суспільними групами

й державою, де ініціатором взаємодії виступають саме суспільні групи.

У вітчизняному науковому дискурсі GR також стає предметом уваги з боку вчених-економістів. На основі аналізу визначень GR можна стверджувати, що українські науковці розглядають це явище переважно у таких площинах:

різновид комунікаційного менеджменту приватних бізнес-структур, що спрямований на здійснення взаємодії з органами державної влади;

технологія формування взаємодовіри між господарюючими суб'єктами, громадськими організаціями та органами державної влади з метою отримання суспільно-корисного результату;

управлінська діяльність із контролю за умовами ведення господарської діяльності за допомогою зв'язку з органами державної влади (табл. 1.).

Це свідчить про те, що GR є складним явищем, сутність якого розкривається в залежності від специфіки відносин між різними суб'єктами підприємництва та органами державної влади центрального і регіонального рівнів.

У площині комунікаційного менеджменту Government relations розглядає серед інших Н.В.

Коваль, визначаючи GR як: «вибудовування та налагодження відносин з владними структурами з метою просування і захисту інтересів організації, зниження ризиків і забезпечення стійкого розвитку, тобто створення найсприятливіших умов діяльності компанії в надзвичайно мінливому конкурентному середовищі» [10, с. 86]. В подібному ключі суть GR викладає і Є.Б. Тихомирова, трактуючи його як: «діяльність спеціально уповноважених співробітників великих комерційних структур (GR-спеціалістів) із супроводу діяльності компанії в політичному середовищі з метою побудови довгострокової, комфортної, передбачуваної системи відносин із профільними для компанії політичними стейкхолдерами (групи впливу для компанії, що існують усередині чи поза компанією, які треба враховувати під час здійснення відповідної діяльності)» [11, с. 15].

У технологічній площині GR розглядається дослідниками як: «сукупність технік та методів, спрямованих на просування та захист інтересів організації (групи), управління ризиками, що надходять з навколишнього середовища (від різних рівнів влади, конкурентів, співробітників компа-

Таблиця 1. Підходи до трактування поняття Government relations

Підхід до визначення	Автори	Визначення GR
GR як різновид комунікаційного менеджменту	П.А. Толстих [5] Т.А. Кулакова [6]	Одна з підсистем комунікаційного менеджменту, спрямована на підвищення інтегральної прибутковості і забезпечення стійкого розвитку бізнесу компанії. Незалежний, самостійний напрям комунікаційного менеджменту, метою якого є узгодження власних інтересів організації з інтересами органів державної влади різного рівня для зниження ризиків і забезпечення стійкого розвитку.
GR як технологія	О.В. Овчарук [7]	Технологія, що забезпечує ефективну передачу меседжу (основного повідомлення організації) різним органам влади – суб'єктам прийняття політичних рішень в найскладніших формах комунікативної взаємодії в політиці (торг, переговори), предметом яких можуть бути позиції щодо законопроектів, кадрові призначення, місце в структурі організацій, що грають на одному полі, форми проведення масових акцій на підтримку чи заборону яких-небудь рішень.
GR як управлінська діяльність	О.В. Золотарьов [8] В.В. Гришина [9]	Налагодження інформаційних обмінів та комунікативних взаємодій між соціумом та владою (неполітична і політична сфери) з метою досягнення спільних та суспільно корисних цілей у досягненні загального блага. Особлива управлінська практика, що є цілеспрямованою і системною діяльністю бізнесу і громадських організацій з вибудовування довгострокових, ефективних і взаємовигідних відносин з органами державної влади метою впливу на соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в суспільстві, і прийняття бажаних для груп інтересів політичних і адміністративно-господарських рішень.

Джерело: укладено автором.

нії і місцевих мешканців, користувачів продукції та послуг, інвесторів та акціонерів» [12, с. 191]. На нашу думку, концепція GR є ширшою ніж просто набір технік і методів та охоплює всю сферу управлінської діяльності підприємств із налагодження комунікацій з державною владою.

У площині управлінської діяльності сутність GR розкриває К.І. Козлов, визначаючи його як: «діяльність з побудови відносин між різними суспільними групами (бізнес-структурами, профспілками, громадськими організаціями) та державною владою, що включає в себе збір та обробку інформації про діяльність органів влади, підготовку та розповсюдження інформації про позиції груп, які вони представляють, вплив на процеси прийняття адміністративних і політичних рішень.» [13, с. 100]. Водночас С.А. Квітка наполягає на широкому тлумаченні, зокрема: «GR це діяльність із контролю й управління умовами ведення бізнесу, яка включає зв'язок із органами публічного управління, issues management, лобіювання, а також соціальну відповідальність, що дає можливість впливати на публічну політику, ефективно управляти репутацією і знаходити точки дотику зі стейкхолдерами» [14, с. 99].

Як видно, визначення С.А. Квітки є найбільш узагальнюючим, воно має на меті об'єднати всі суміжні управлінські практики суб'єктів господарювання, які стосуються взаємодії з державою, під терміном GR. Найбільш дискусійним у такому підході є віднесення лобізму до однієї зі складових частин Government relations. З однієї сторони, це пов'язано зі специфічним розумінням лобіювання у вітчизняних реаліях, яке в Україні часто трактується як (переважно корупційна) практика впливу на рішення органів державної влади для захисту корпоративних або групових інтересів. З іншої сторони, розповсюдженою стає підміна понять шляхом ототожнення GR з лобізмом, що вносить плутанину у категоріальний апарат дослідників. У зв'язку з цим, доцільно детальніше розглянути особливості співвідношення понять лобізму та GR.

Щонайперше необхідно наголосити на об'єктивному характері лобізму як комунікаційної системи, покликаної виражати й представляти інтереси бізнесу при ухваленні політичних рішень. Відтак під лобіюванням слід розуміти вплив груп інтересів на систему прийняття рішень органами державної влади. Хоча GR також передбачає такий вплив, під ним розуміють ширшу систему

відносин, що полягає у вибудовуванні бізнесом довгострокової взаємодії з державною владою і громадянським суспільством на ціннісних засадах. Таким чином, Government relations полягає у розбудові партнерських відносин між бізнесом та владою, а лобізм – у вирішенні конкретних питань в рамках цих відносин. За влучним твердженням С.А. Квітки: «фахівці в області GR будують міст між владою та бізнесом (чи інституціями громадянського суспільства), по якому рухаються лобісти для вирішення питань із владою» [14, с. 97]. Звідси лобіювання можна розглядати як одну з функцій GR, його складову частину або активну фазу.

На відміну від лобіста, GR-менеджеру не обов'язково вникати у всі деталі прийняття нормативно-правових актів. Від нього вимагається компетентність у налагодженні загальних позитивних відносин з профільними для підприємства державними органами і громадськими асоціаціями, а також вміння підібрати та призначити професійного лобіста для вирішення конкретного питання щодо впливу на прийняття необхідного політичного рішення. Відповідним чином відрізняється і режим роботи у GR та лобіюванні: GR-менеджер, як правило, є штатним співробітником компанії, який розробляє і втілює стратегію взаємодії з державними органами, тоді як лобісти зазвичай залучаються ззовні на проектній основі. Попри те, що лобіювання може включати у себе цілу систему заходів, воно здійснюється здебільшого у рамках разових проєктів, а фахівці у сфері GR ведуть системну роботу, ретельно вивчаючи і здійснюючи постійний моніторинг державних рішень, а також доносячи позиції бізнес-структур до громадськості та політичних кіл з тих чи інших питань.

Поняття GR виникає у 70–80-х роках ХХ ст., набагато пізніше ніж лобізм (ХІХ ст.), що обумовлено розвитком засобів масової інформації та зростаючим інтересом громадськості до діяльності суб'єктів господарювання. Це обумовило підвищення критеріїв до прозорості у діяльності бізнес-структур та їх взаємодії з державною владою. Зміна в публічному просторі визначила потребу у кращому позиціонуванні бізнесу в очах громадськості, зокрема у сфері відносин із владою. Так концепція public relations (PR) була розширена за рахунок GR. Порівняння сутності та характерних рис GR та лобізму узагальнено в табл. 2.

Отже, на відміну від лобізму, що опирається на міжособистісні контакти з представниками дер-

Таблиця 2. Відмінності між Government relations та лобізмом

Характеристика	Government relations	Лобізм
Суть	Сфера менеджменту з організації ефективного комунікаційного процесу з державною владою	Технологія впливу на суб'єктів прийняття політичних рішень для захисту інтересів бізнесу
Мета	Побудувати надійну систему довготривалих відносин з профільними стейкхолдерами	Досягти політичного рішення, що відповідає інтересам суб'єкта господарювання
Компетенції	Здатність відслідковувати ризики та можливості для бізнесу від реалізації тієї чи іншої державної політики, доносити позиції бізнесу до органів влади	Здатність забезпечити ухвалення конкретного політичного рішення в інтересах бізнес-структури
Суб'єкти взаємодії	Налагоджує сталі відносини переважно із законодавчою владою і ЦОВВ, рішення яких впливають на галузь суб'єкта господарювання та умови ведення бізнесу в цілому	Працює з усіма центральними і регіональними органами виконавчої влади, органами законодавчої влади та місцевим самоврядуванням, на які є попит зі сторони замовника
Засоби досягнення цілей	Аргументоване та експертне донесення позицій бізнесу до владних структур	Політичний торг, різноманітний тиск на суб'єктів ухвалення рішень
Клієнти	Працює на одного замовника – свого роботодавця	Співпрацює з багатьма клієнтами на індивідуальній основі
Працевлаштування	Найманий менеджер компанії у підрозділі зв'язків з органами державної влади	Фрілансер або співробітник лобістської фірми
Оплата праці	Заробітна плата та премії	Гонорар або відсоток від угоди

Джерело: укладено автором за даними [15–17]

жавної влади, здійснення Government relations передбачає значно ширшу систему відносин, що обумовлює низку переваг:

- по-перше, GR робить акцент на прозорості взаємовідносин бізнесу та влади, що на відміну від лобізму, який у вітчизняних реаліях сприймається як тіньові (кулуарні) домовленості з представниками політичного істеблішменту, сприяє формуванню у суспільній свідомості більш позитивного образу бізнес-структур, а також демократизації процесу ухвалення політичних рішень у соціально-економічній сфері;

- по-друге, GR на відміну від лобізму менше залежить від особистих контактів з окремими представниками влади, їх суб'єктивних переваг і вподобань, що в умовах постійної ротації політичних еліт сприяє розробці довгострокових стратегій взаємодії з владою на більш рівноправних умовах;

- по-третє, GR опирається на використання і вдосконалення інноваційних технологій комунікації з PR, маркетингу, форсайту, електоральних кампаній та ін.;

- по-четверте, GR завдяки роботі з громадською підтримкою, публічному висвітленню процесів і формуванню коаліцій закладає підвалини для втілення довготривалої політики в інтересах бізнес-структури, в той час як лобістські зусилля

вразливі до політичних циклів та політичної боротьби [18, с. 138].

З огляду на все викладене вище Government relations можна визначити як цілеспрямовану та послідовну діяльність суб'єкта господарювання з розбудови комунікаційного процесу з профільними для нього політичними стейкхолдерами з метою налагодження довготривалої системи відносин з ними для забезпечення ефективного впливу на публічну політику та формування позитивного іміджу в корпоративних та суспільних інтересах. Це досягається за рахунок механізмів донесення позиції бізнесу до політичних і громадських кіл, а також технологій впливу на ухвалення конкретних політичних рішень, зокрема через лобіювання. GR можна вважати продовженням та складовим елементом public relations, що зосереджується на взаємодії з сектором державного управління.

Основне завдання GR полягає у реалізації потенційних можливостей для розвитку господарської діяльності через долучення до політичного процесу або запобігання ризикам і загрозам для майбутнього компанії, які можуть надходити від політичних стейкхолдерів. Іншими завданнями GR є:

- моніторинг діяльності органів державної влади, рішення яких впливають на діяльність суб'єкта господарювання;

- аналіз впливу дій політичних стейкхолдерів на результати господарської діяльності суб'єкта господарювання;

- налагодження й удосконалення відносин між суб'єктом господарювання та органами влади;

- роз'яснення співробітникам органів влади позицій бізнесу з тих чи інших питань, донесення інформації щодо місії та завдань діяльності господарюючого суб'єкта;

- сприяння участі бізнес-структур у прийнятті рішень органами державної влади;

- формування і реалізація впливу на рішення органів влади та вироблення ними напрямів державної політики у сфері, що може відобразитися на діяльності суб'єкта господарювання [19].

Відповідно до окреслених завдань, зміст роботи GR-менеджера передбачає виконання наступних функцій:

- аналізувати і прогнозувати політичну діяльність органів влади у сферах, що безпосередньо зачіпають економічні інтереси суб'єкта господарювання;

- проводити моніторинг та дослідження законодавчих ініціатив виконавчої і представницької влади (включаючи законопроекти й проекти урядових рішень) у сферах, що стосуються господарської діяльності компанії;

- вибудовувати міцні зв'язки із владними структурами, що здійснюють регулювання тією сферою економіки, в якій працює суб'єкт господарювання;

- налагоджувати постійні ділові відносини із засобами масової інформації, зокрема редакторами новинних програм й економічними оглядачами, роблячи особливу ставку на видання, які спеціалізуються на проблемах бізнесу;

- представляти інтереси суб'єкта підприємництва у громадсько-політичних об'єднаннях та організаціях (таких як торгово-промислова палата, Федерація роботодавців України) і безпосередньо взаємодіяти з владою на конференціях, круглих столах, громадських обговореннях законодавчих ініціатив тощо [20].

Доцільно також виокремити соціальний зміст GR. Він полягає у тому, що GR доповнює і поглиблює традиційні для демократії системи представництва – територіальну та партійну, результативно залучаючи до процесів вироблення і прийняття суспільно-політичних рішень корпоративний сектор [21]. Безумовно, для того щоб GR досягав своїх цілей і виконував свою суспіль-

но-важливу роль, в основі його функціонування мають бути покладені певні принципи:

- спрямованість на досягнення консенсусу інтересів бізнесу та суспільних чи національних інтересів, які виражають органи державної влади;

- інституціоналізація взаємовідносин бізнес-структур й органів державної влади через розбудову та зміцнення ролі громадських рад, галузевих асоціацій, міжгалузевих об'єднань виробників й інших інститутів з публічних обговорень і співробітництва;

- залучення суб'єктів великого підприємництва до соціально-економічного життя місцевих громад через державно-приватне партнерство та інші моделі партнерських відносин з державною владою;

- дотримання транспарентності у взаємовідносинах бізнес-структур, влади і громадських організацій в процесі ухвалення політико-економічних рішень;

- демократизація процесів розроблення та ухвалення політичних рішень, які мають стратегічне значення для розвитку галузей;

- забезпечення соціальної та екологічної відповідальності представників бізнесу та держави [22, с. 19–20].

Оскільки в основі GR лежить комунікаційний процес, його налагодження є неможливим без використання відповідного технологічного базису, втіленого в GR-технологіях. Технології Government relations – це спеціальні інструменти та інформаційні практики з побудови стійких комунікаційних зв'язків між бізнес-структурами і органами влади. GR-технології забезпечують керованість процесів встановлення та підтримання взаємовідносин по лінії «бізнес – держава», лежать в основі програми дій з побудови відповідних зв'язків. Розглянемо ці технології більш детально.

Основною технологією GR є пряма взаємодія з органами державної влади переважно у вигляді особистих комунікацій GR-менеджера з представниками політичних інститутів. Такий підхід дає можливість у максимально стислі строки вирішувати поточні питання бізнесу, що потребують контактів з політичними стейкхолдерами. На більш тривалу перспективу ця GR-технологія проявляється у залученні додаткових зв'язків і ресурсів для формування сприятливого іміджу бізнес-структури і її ініціатив. Це відбувається шляхом поступового і невпинного масштабуван-

ня комунікативного потенціалу на кожному новому рівні взаємодії суб'єкта господарювання з органами влади й дотичними до них організаціями. До основних форм прямої взаємодії належать:

- експертне інформування;
- особисті консультації з представниками владних структур;
- внесення пропозицій щодо змін та/або правок до чинних законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів або їх проектів;
- участь у громадських слуханнях/обговореннях, конференціях, круглих столах, публічних дискусіях із суспільно-політичних питань;
- особиста участь представників бізнесу у роботі владних структур;
- неформальні контакти з державними службовцями, чиновниками всіх рівнів та іншими представниками владних структур.

Необхідно зазначити, що бізнес-структури можуть шукати прямої взаємодії з політичними стейкхолдерами як через власних співробітників, так і шляхом використання посередників (лобістські фірми), залучення галузевий асоціацій, громадських об'єднань, спілок тощо.

Іншою важливою GR-технологією, що набуває дедалі більшого поширення в Україні, є залучення експертного середовища для донесення до влади суспільно значущих, світоглядних засад і ідей представників бізнесу. Ефективна взаємодія експертів та представників державної влади дозволяє удосконалювати політичні рішення, обирати найкращі варіанти вирішення наявних проблем. Експертами у рамках реалізації цієї технології виступають переважно науковці, аналітики та дослідники у різних сферах, досвідчені практики, представники підприємництва та громадських організацій, лідери суспільної думки. Інституційні форми, яких набувають механізми вироблення, поширення і обміну експертною інформацією, надзвичайно різноманітні – від одиничних порад окремих експертів до науково-дослідних інститутів, фабрик думок, мозкових центрів та інших громадських об'єднань, які розробляють рішення з вирішення значущих проблем [23, с. 275].

Невід'ємною технологією GR на сучасному етапі є також media relations, оскільки роль ЗМІ у процесі формування всіх комунікативних зв'язків, окрім прямих, є визначальною. Більше того, ЗМІ здатні формувати громадську думку не лише серед пересічних громадян, але й у цільової гру-

пи GR-менеджменту – представників державної (місцевої) влади. Таким чином, успішне використання ЗМІ значною мірою спрощує вплив на рішення органів законодавчої і виконавчої влади. Сучасні ЗМІ завдяки найрізноманітнішим каналам донесення інформації (телебачення, радіомовлення, традиційна преса, інтернет-видання, інформаційні та рекламні агентства, соціальні мережі тощо) здатні формувати всеохоплюючий комунікативний простір, який визначає, наскільки сильними будуть позиції тієї чи іншої сторони (бізнесу і влади) та де проходить межа компромісу у вирішенні їхніх проблемних питань.

З іншого боку, користь ЗМІ визначається тим, що вони допомагають бізнесу оперативно виносити на обговорення найбільш злободенні проблеми, надаючи можливість представникам владних структур відстежувати та вчасно реагувати на найбільш актуальні запити й вимоги щодо розвитку економіки і суспільства в цілому. Важливо зазначити, що використання ЗМІ тут є двостороннім процесом, тобто media relations використовуються зі сторони влади також. Це набуває форм підготовки і викладення у загальний доступ річних звітів, оприлюднення прес-релізів, проведення прес-конференцій, публікації іміджевих статей тощо. Поряд з цим ретельно проводяться контент-аналіз та вивчення аудиторії, на основі яких ухвалюються відповідні політичні рішення [24, с. 184].

За сучасного рівня розвитку інформаційного середовища для використання media relations необхідно:

- на постійній основі генерувати інформаційні приводи та контент до них з метою формування власного порядку денного;
- проводити заходи для представників ЗМІ (коментарі, інтерв'ю, брифінги, кругли столи та ін.);
- здійснювати комунікаційний аудит (проводити моніторинг ЗМІ), тобто перегляд й аналіз журналістських матеріалів з питань, безпосередньо пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання, що дає можливість з'ясувати його позиції та образ у просторі публічної комунікації.

У підсумку робота зі ЗМІ має сформувати сприятливе для бізнес-структури інформаційне середовище, позитивний імідж та стійкі уявлення аудиторії про важливість суспільної ролі цієї структури, забезпечити їй ефективне публісیتی – завоювання й утримання зацікавленості широкої

громадськості до діяльності структури або її окремих представників.

Окремо необхідно звернути увагу на такий перспективний GR-технології, як підтримка політичної діяльності. Вона полягає у наданні бізнесом різноманітної (волонтерської, фінансової, інформаційної, технічної, організаційної) підтримки під час виборчих кампаній тим політикам чи політичним силам, які поділяють цінності та бачення підприємців. У практиці західних країн це відбувається через створення комітетів політичних дій, що надають відповідну підтримку. Іншим прикладом використання цієї технології слугує створення бізнес-структурами різноманітних інформаційно-аналітичних центрів, покликаних, серед іншого, на вільних засадах надавати інформаційне забезпечення для владних структур або окремих чиновників з метою посилення їх політичного впливу та ваги у процесі ухвалення державних рішень, які, сприятимуть реалізації господарських цілей. Така підтримка суттєво розширює комунікативне поле та сприяє формуванню стійких коаліцій бізнесу і влади.

Як окрема GR-технологія розглядається також політичний фандрайзинг, під яким розуміють організацію збору коштів (від міжнародних донорів, меценатів, фондів, бізнесу, грантів, благодійних заходів) з метою забезпечення ресурсами суспільно значущих соціально-політичних проектів, реалізація яких можлива лише спільними зусиллями владних і бізнесових структур.

Висновки

Government relations є складним та багатоспектним механізмом налагодження комунікацій бізнесу з політичними стейкхолдерами для забезпечення ним впливу на публічну політику і формування позитивного іміджу в корпоративних та суспільних інтересах. Реалізація GR передбачає моніторинг сфери публічної політики, нормативно-правового поля, пошук можливостей впливу на політичні рішення через встановлення взаємовідносин з представниками органів влади, співпрацю із засобами масової інформації, галузевими асоціаціями, громадськими організаціями тощо. GR втілюється на практиці через використання низки комунікаційних технологій – прямої взаємодії з владними структурами, залучення експертного середовища, підтримки політичної діяльності, media relations, фандрайзингу.

На сучасному етапі GR виступає як один з ключових інструментів удосконалення практики корпоративного і державного управління, фактор економічного розвитку, складова інституційних перетворень у суспільстві.

Список використаних джерел

1. Mack C.S. (1997). *Business, Politics, and the Practice of Government Relations*. Westport: Greenwood Publishing Group.
2. Heath R.L. (2006). A rhetorical theory approach to issues management. *Public relations theory*. Vol. 8. P. 63–99.
3. Maloney K. (2006). *Rethinking Public Relations: PR Propaganda and Democracy*. New York: Routledge.
4. Peel G., Bailey C.J., Cain B. (2010). *Developments in American Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
5. Толстих П.А. Суб'єктний статус лобізму та Government Relations. Історичні, філософські, політичні та юридичні науки, культурологія та мистецтвознавство. Питання теорії та практики. 2012. № 4(2). С. 195–200.
6. Кулакова Т.А. Government Relations у процесі прийняття політичних рішень. ПОЛІТЕКС: політична експертиза. 2005. Вип. 2. С. 226–238.
7. Овчарук Е.В. Теоретичні підходи дослідження Government Relations у контексті теорії публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 8. С. 139–144.
8. Золотарьов О.В. Комунікативні технології у здійсненні взаємодії з органами державної влади. Наукознавство. 2016. Т. 8, № 4. С. 1–16.
9. Гришина В.В. GR-діяльність як різновид менеджменту. Публічне управління: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції від 26.11.2021 р. Харків: ТОВ «Константа», 2021. С. 120–124.
10. Коваль Н.В. Government Relations як чинник ефективного ведення бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 85–90.
11. Тихомирова Є.Б. Government Relations і лобізм: спроба порівняльного аналізу. Науковий журнал «Політикус». 2015. № 1. С. 15–18.
12. Телешун С., Ситник С., Рейтерович І. Публічна чи державна політика – вітчизняна дилема вибору. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 4. С. 185–196.
13. Козлов К.І. GR (Government Relations) менеджмент як фактор інституалізації взаємодії органів влади та інститутів суспільства. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 4. С. 98–104.

14. Квітка С.А. Government relations та державне управління в Україні: новітні форми взаємодії влади та бізнесу. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5, № 11. С. 94–104.

15. Лубінець Д.В. До питання про типологію українського лобізму. Науковий журнал «Політикус». 2019. Вип. 4. С. 34–40.

16. Годний С. Лобізм і теоретичні моделі політичної комунікації. *Studia politologica Ucraino-Polona*. 2018. Вип. 8. С. 193–198.

17. Ворчакова І. Лобізм в політиці: сутність явища та способи реалізації. *Evropska politicka a pravná diskurz*. 2018. Т. 5, Вип. 1. С. 105–110.

18. Гросфельд О.В. Лобізм і Government Relations: контури теорії. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2011. № 6(80). С. 137–139.

19. Тихомирова Є.Б. Концептуальний вимір government relations. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали II всеукр. наук.-практ. конфер., 6 грудня 2012 р. Рівне, 2012. URL: <http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3665>

20. Клімович С.О. Дослідження government relations як комунікації між владою та бізнесом: термінологічний аспект. Стратегічні пріоритети. 2010. № 1. С. 82–85.

21. Рейтерович І.В. Особливості предметного поля government relations. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL: <http://www.du.nauka.com.ua/?op=1&z=1372>

22. Бержанір А.Л. Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 18–21.

23. Рибачук О. Соціально-комунікативні технології government relations у системі інформаційних обмінів між громадськими структурами і владними інститутами. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2018. Вип. 50. С. 271–282.

24. Чимаров С.Ю. Government Relations (GR): типологія і технології діяльності. Наукові праці Північно-Західної академії державної служби. 2011. Т. 2, Вип. 3. С. 181–191.

References

1. Mack C.S. (1997). *Business, Politics, and the Practice of Government Relations*. Westport: Greenwood Publishing Group.

2. Heath R.L. (2006). A rhetorical theory approach to issues management. *Public relations theory*. Vol. 8. P. 63–99.

3. Maloney K. (2006). *Rethinking Public Relations: PR Propaganda and Democracy*. New York: Routledge.

4. Peel G., Bailey C.J., Cain B. (2010). *Developments in American Politics*. New York: Palgrave Macmillan.

5. Tolstykh P.A. (2012). Subiektnyi status lobizmu ta Government Relations [Subject status of lobbying and Government Relations]. *Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art studies. Questions of theory and practice*. No. 4(2). P. 195–200.

6. Kulakova T.A. (2005). Government Relations u protsesi pryiniattia politychnykh rishen [Government Relations in the process of making political decisions]. *POLYTEX*. Issue 2. P. 226–238.

7. Ovcharuk E.V. (2021). Teoretychni pidkhody doslidzhennia Government Relations u konteksti teorii publichnoho upravlinnia. [Theoretical approaches to the study of Government Relations in the context of the theory of public administration]. *Investments: practice and experience*. No. 8. P. 139–144.

8. Zolotaryov O.V. (2016). Komunikatyvni tekhnologii u zdiisnenni vzaiemodii z orhanamy derzhavnoi vlady [Communication technologies in interaction with state authorities]. *Naukoznavstvo*. 2016. Vol. 8, No. 4. P. 1–16.

9. Hryshyna V.V. (2021). GR-dialnist yak riznovyd menedzhmentu [GR activity as a type of management]. *Public administration: problems and prospects*. Kharkiv: Constanta. P. 120–124.

10. Koval N.V. (2014). Government Relations yak chynnyk efektyvnoho vedennia biznesu [Government Relations as a factor in effective business management]. *Investments: practice and experience*. No. 15. P. 85–90.

11. Tykhomyrova E.B. (2015). Government Relations i lobizm: sproba porivnialnoho analizu [Government Relations and lobbying: an attempt at a comparative analysis]. *Politykus*. No. 1. P. 15–18.

12. Teleshun S., Sytnyk S., Reiterovych I. (2012). Publichna chy derzhavna polityka – vitchyzniana dylema vyboru [Public or state policy – a domestic dilemma of choice]. *Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine*. Issue 4. P. 185–196.

13. Kozlov K.I. (2012). GR (Government Relations) menedzhment yak faktor instytualizatsii vzaiemodii orhaniv vlady ta instytutiv suspilstva [GR (Government Relations) management as a factor of institutionalization of the interaction of government bodies and institutions of society]. *Theory and practice of public administration*. Issue 4. P. 98–104.

14. Kvitka S.A. (2017). Government relations ta derzhavne upravlinnia v Ukraini: novitni formy vzaiemodii vlady ta biznesu [Government relations and public administration in Ukraine: the latest forms of interaction

between government and business]. Aspects of public administration. Vol. 5, No. 11. P. 94–104.

15. Lubinets D.V. (2019). Do pyannia pro tylohiu ukrainskoho lobizmu [To the question of the typology of Ukrainian lobbying]. Politykus. Issue 4. P. 34–40.

16. Hodnyi S. (2018). Lobizm i teoretichni modeli politychnoi komunikatsii [Lobbyism and theoretical models of political communication]. Studia politologica Ucraino-Polona. Issue 8. P. 193–198.

17. Vorchakova I. (2018). Lobizm v politytsi: sutnist yavyscha ta sposoby realizatsii [Lobbying in politics: the essence of the phenomenon and methods of implementation]. Evropska politicka a pravn diskurz. Vol. 5, Issue 1. P. 105–110.

18. Hrosfeld O.V. (2011). Lobizm i Government Relations: kontury teorii [Lobbying and Government Relations: contours of the theory]. Scientific-theoretical almanac «Edges». No. 6(80). P. 137–139.

19. Tykhomyrova E.B. (2012) Kontseptualnyi vymir government relations [Conceptual dimension of government relations]. Modern problems of humanitarianism: worldview searches, communicative and pedagogical strategies. Rivne. Retrieved from: <http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3665>

20. Klimovich S.O. (2010). Doslidzhennia government relations yak komunikatsii mizh vladoiu ta biznesom: terminologichnyi aspekt [The study of government relations as communication between the government and business: a terminological aspect]. Strategic priorities. No. 1. P. 82–85.

21. Reiterovych I.V. (2019). Osoblyvosti predmetnoho polia government relations [Peculiarities of the subject field of government relations]. Public administration:

improvement and development. No. 1. Retrieved from: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1372>

22. Berzhanir A.L. (2013). Stanovlennia vzaiemodii vlady, biznesu i suspilstva v rynkovykh umovakh [Formation of interaction between government, business and society in market conditions]. Sustainable economic development. No. 3. P. 18–21.

23. Rybachuk O. (2018). Sotsialno-komunikatyvni tekhnologii government relations u systemi informatsiynykh obminiv mizh hromadskymy strukturamy i vladnymy institutamy [Social and communicative technologies of government relations in system of information exchanges between public structures and government institutions]. Scientific works of Vernadskyi National Library of Ukraine. Issue 50. P. 271–282.

24. Chymarov S.Yu. (2011). Government Relations (GR): tylohiia i tekhnologii diialnosti. [Government Relations (GR): typology and technologies of activity]. Scientific works of the North-Western Academy of Civil Service. Vol. 2, Issue 3. P. 181–191.

Дані про автора

Зінов'єва Оксана Василівна,

аспірантка відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

e-mail: zinovieva.oksana@gmail.com

Information about the author

Oksana Zinovieva,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: zinovieva.oksana@gmail.com